

सामाजिक समस्या र अनुसन्धानको समस्याबीचको अन्तर

शुक्रराज अधिकारी, पिएचडी

समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं

shukrarajadhikari3@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4099-1761>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12770858>

सार

सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक ज्ञान निर्माण प्रकृयाको मेरुदण्ड मानिन्छ। सामाजिक अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउन सामाजिक समस्या र अनुसन्धानको समस्याको अवधारणा बारे स्पष्ट शून आवश्यक हुन्छ। यस आलेखको मूल उद्देश्य सामाजिक समस्या र सामाजिक अनुसन्धानको समस्याको अवधारणा पहिल्याउनुका साथै सामाजिक अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्दा अपनाउने प्रक्रियासँगै पूर्व साहित्य समीक्षाको अवधारणा, प्रकार र तरिका पनि उजागर गर्ने रहेको छ। यस उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि अन्तरवस्तु विश्लेषण विधिको प्रयोग गरी तथ्यहरूको संकलन तथा विश्लेषण गरिएको छ। सामाजिक समस्या र सामाजिक अनुसन्धानको समस्या फरक फरक अवधारणा रहेछन्। पूर्व साहित्यको समीक्षा गरेर मात्र अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्न सम्भव हुने रहेछ। सामाजिक अनुसन्धानमा प्रयोग हुने समस्याको सवाल भन्ने पदावलीले सामाजिक समस्यालाई नबुझाइ अनुसन्धानको क्षेत्रमा अनुत्तरित सवाललाई बुझाउने रहेछ। अनुसन्धानमा अनुत्तरित सवालको उठान गर्न विगतमा गरिएका अनुसन्धानमुलक कार्यले कुन कुन विषय तथा क्षेत्रमा कस्तो सैदान्तिक दृष्टिकोणमा के के उद्देश्य राखेर कुन कुन विधि प्रयोग गरेर कस्तो निष्कर्ष निकाले र के के कुरालाई विश्लेषण गर्न छोडे तथा छुटाए भन्ने वारेको किटानी गर्दै पूर्व साहित्यको समीक्षा गर्नु आवश्यक हुने रहेछ।

प्रमुख पदावलीहरू: अनुसन्धानको समस्या, अन्तर वस्तु विश्लेषण, सामाजिक समस्या, साहित्यको समीक्षा

१. परिचय

अनुसन्धानको गहिरो ज्ञान नहुदा अनुसन्धानको समस्यालाई सामाजिक समस्याको रूपमा महशुस गर्ने तथा बुझ्ने पनि गरिन्छ। तर अनुसन्धान कार्यमा जोडीन खोज्ने अनुसन्धान कार्य सिक्नको खोज्ने विद्यार्थी तथा शोधार्थीहरू प्राय सामाजिक समस्या र अनुसन्धानको समस्याका बारेमा भुक्किने तथा अल्मलिने गरेको पनि देखिन्छ। स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी मात्र नभएर दर्शनाचार्य तहका विद्यार्थीहरूले पनि सामाजिक समस्या र सामाजिक अनुसन्धानको समस्यालाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। तर सामाजिक समस्या र सामाजिक अनुसन्धानका समस्या फरक फरक विषयवस्तु हुन् (Leavy, 2017)। यी दुवैलाई अलग अलग रूपमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। यसको अर्थ यी दुई खालका अवधारणामा समानता हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन तर फरक-फरक खालका अवधारणा हुन्। यी दुवै अवधारणाको बीचमा केही सामिप्यता रहन पनि सक्दछ भन्ने पनि जान्न उपयुक्त हुन्छ। यस आलेख भित्र यिनै सामाजिक समस्याको अवधारणा र सामाजिक अनुसन्धानको समस्याको अवधारणा परिचित गराउने, यी दुईबीचको फरक पनि बुझाउने र सामाजिक अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्दा अपनाउने प्रक्रियाबारे पनि जानकारी दिँदै

पूर्व साहित्यको समीक्षा बारे पनि प्रकाश पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२. उद्देश्य तथा विधि

माथि परिचय खण्डमा चर्चा गरे जस्तै यस आलेखको मूल उद्देश्य सामाजिक समस्या र सामाजिक अनुसन्धानको समस्याको अवधारणा पहिल्याउनुका साथै सामाजिक अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्दा अपनाउने प्रक्रियासँगै पूर्व साहित्य समीक्षाको अवधारणा, प्रकार र तरिका पनि उजागर गर्ने रहेको छ। यो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि मूलत दुई खालको उपाय हुन सक्दछन्। पहिलो, उल्लिखित अवधारणाका बारेमा अनुसन्धान विधि विज्ञहरूले लेखेका पुस्तक, लेख, सन्दर्भग्रन्थहरूमा समावेश गरेका अन्तर्वस्तुहरूको विश्लेषण गर्ने। दोस्रो उल्लिखित अवधारणाका बारे सामाजिक अनुसन्धानका बारेमा विज्ञता हासिल गरेका विद्वतजनहरू सँग आपसी छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी तत् सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यहरूको संग्रह गर्ने। यस आलेखको उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि यी दुवै खालका उपायहरूको अवलम्बन गरिएको छ। यो आलेखमा प्रयोग हुने तथ्यहरू प्राथमिक र द्वितीय दुवै स्रोतहरूबाट संकलित गरिएका छन्। संकलित तथ्यहरू पूर्णतः गुणात्मक प्रकृतिका रहेका छन्। द्वितीय स्रोतका तथ्यहरू पूर्व प्रकाशित भएका अनुसन्धान सन्दर्भ ग्रन्थ, लेख तथा पुस्तकहरूबाट संकलन गरिएको छ। यस्ता

तथ्य संकलन गर्न अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधिको प्रयोग भएको छ। प्राथमिक स्रोतका तथ्यहरू माथि चर्चा गरिएको उपाय जस्तै सामाजिक अनुसन्धानका विज्ञहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियाबाट संकलन गरिएको छ। यी दुवै खालका तथ्यहरूलाई अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधिका माध्यमबाट विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको छ।

3. सामाजिक समस्या

हाम्रो घर, परिवार, छिमेक, टोल तथा समुदाय वरपर रहेका सामाजिक भिन्नता, असमानता, विभेद, द्वन्द्व लगायत विकास निर्माणसँग जोडिएका यावत् समस्याहरूलाई हामी सामाजिक समस्याका रूपमा बुझ्ने गर्दछौं। समाजशास्त्रीय भाषामा यसलाई सामाजिक संरचनाभित्र रहेका समस्या भन्ने पनि गरिन्छ (Denzin and Lincoln, 1994)। हाम्रो दैनिक जिवनमा हामीले देखिरहेका, भोगिरहेका तथा अनुभव गरेका यी घटनाहरू बाट प्रभावित भएर हामी यिनै विषयका बारेमा अनुसन्धान गर्न अभिप्रेरित हुन्छौं। भन्छौं र लेख्छौं पनि, समाजका तीनै घटनाको विवरण तथा कारण खोज्नु आफ्नो अनुसन्धानको समस्या हो। यसो भनिरहदा प्राज्ञिक हिसाबले अनुसन्धानको समस्या निर्माण भएको मानिँदैन। यी समस्या त सामाजिक समस्या मात्र हुन्। यी सामाजिक अनुसन्धानका समस्या बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर पहिला खोजी गर्नुपर्दछ कसरी खोजी गर्ने भन्नेबारे तलको खण्डमा चर्चा गरिएको छ।

8. अनुसन्धानको समस्याको सवाल

अनुसन्धानको समस्या भन्नाले सामाजिक संरचना भित्रका विद्यमान समस्यालाई नबुझी अहिलेसम्म हुन नसकेको अनुसन्धानको विषय तथा क्षेत्रलाई बुझिन्छ। माथि सामाजिक समस्याको खण्डमा चर्चा गरे जस्तै हामीले देखे, भोगेका, अनुभव गरेका सामाजिक समस्याका कारणहरू समाधानका उपायहरू आदिबारे अहिलेसम्म खोज अनुसन्धान भएको छ कि छैन भनेर यसभन्दा पहिला भए गरेका अनुसन्धान कार्यहरूको अध्ययन गर्दा हामीले अनुभूत गरेका सामाजिक समस्याका कारण बारे पनि कतै खोजी गरेको भेटिएन तथा पाइएन भने बल्ल ती समस्याहरू अनुसन्धानका समस्या बन्न जान्छन्। यदि ती समस्याका बारेमा पहिले नै अनुसन्धान भइसकेको भेटियो भने ती समस्या सामाजिक समस्या मात्र बन्दछन् तर अनुसन्धानका समस्या बन्न सक्दैनन् (Outhwaite, and Turner, 2007)। त्यसैले सबै सामाजिक समस्या अनुसन्धानका समस्या नबन्न पनि सक्दछन्। प्राज्ञिक लेखनमा अनुसन्धानको समस्यालाई समस्याको सवाल तथा समस्याको कथन भन्ने पदावलीमा पनि लेख्ने गरेको पाइन्छ। यी सबै पदावलीको खास भाव एउटै स्वरूपमा रहेको हुन्छ। अनुसन्धान कार्यको मुख्य जग नै अनुसन्धानको समस्याको सवाल हो (Krippendorff, 2004)। जब अनुसन्धानकोलागि समस्यामूलक सवालको जन्म हुन्छ तब नै अनुसन्धानको खाचो स्थापित हुन जान्छ (Baker, 1988)। समस्याको सवाललाई उठान नगरिकन आफ्नो अनुसन्धानको लागि ठाउँ सृजना गर्न कठिनाई हुन्छ।

कतिपय विद्यार्थी तथा शोधार्थीले सामाजिक अनुसन्धानको समस्याको सवाललाई सामाजिक संरचना भित्र विद्यमान सामाजिक समस्यालाई अनुसन्धानको समस्याकोरूपमा बुझ्ने तथा व्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ। अनुसन्धानको सवाललाई त्यसरी बुझ्नु गलत हुन जान्छ। सामाजिक अनुसन्धान कार्यमा उठान गरिने समस्याको कथन तथा सवाललाई सामाजिक

समस्याको रूपमा नबुझेर, अहिलेसम्म भए गरेका अनुसन्धान कार्यहरूले उत्तर खोज्न नसकेका तथा नभ्याएका सवालहरूलाई अनुसन्धानको समस्या तथा सवालको रूपमा बुझ्नु पर्दछ (उप्रेती, २०६६)। विगतमा गरिएका अनुसन्धानमूलक कार्यले कुन कुन विषय तथा क्षेत्रमा कस्तो सैदान्तिक दृष्टिकोणमा के के उद्देश्य राखेर कुन कुन विधि प्रयोग गरेर कस्तो निष्कर्ष निकाले र के के कुरालाई विश्लेषण गर्न छोडे तथा छुटाए भन्ने वारेको कितानी गरे पछि मात्र आफ्नो अनुसन्धानको सवाल सृजना गर्न सकिने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो अनुसन्धानको सवाललाई दरिलो तथा खदिलो रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि यसभन्दा पहिला आफ्नो अनुसन्धानको विषयसग सम्बन्धित रहेर भए गरेका अनुसन्धानप्रति 'रि भ्यू' गर्नुपर्ने हुन्छ (मिश्र, २०६६)। अर्थात् ती अनुसन्धानहरूसग सम्बन्धित साहित्यलाई फेरि अर्को वीचार एवं दृष्टिकोणले केलाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

५. सामाजिक समस्या र अनुसन्धानको समस्याबीचको अन्तर

सामाजिक समस्या र अनुसन्धानको समस्याको अवधारणा चर्चा गर्दा नै यी दुई बीचको अन्तरसम्बन्ध खुलिसकेको छ। हाम्रो सामाजिक संरचना भित्र हामीले दैनिक जीवनमा भोगेका तथा घटेका घटना सामाजिक समस्या हुन् भने विभिन्न वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक विधि प्रयोग गरेर समस्याको कारण तथा अवस्थाका बारेमा खोजी भएको छ कि छैन भनी खोजी गरेर यदि त्यस बारे खोजी भएको पाइएन तथा भेटिएन भने त्यसबखत ती सामाजिक समस्या अनुसन्धानका समस्या बन्न पुग्दछन्। यसरी हेर्दा हामीले देखे, भोगेका सबै समस्या अनुसन्धानका समस्या बन्न नसक्ने पनि रहेछन् भनेर बुझ्नु पर्दछ। तसर्थ सबै सामाजिक समस्या अनुसन्धानको समस्या पनि हुन् भन्न नसकिने रहेछ भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

६. अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्ने प्रक्रिया

अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्ने पहिलो प्रक्रिया भनेको यस भन्दा पहिले भए गरेका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गर्नु हो (Creswell, 2014)। अनुसन्धान कार्यको प्रतिवेदन कुनै लेख एवं अनुसन्धान ग्रन्थमा प्रकाशित भएका पनि हुन सक्दछन्। तिनीहरूको गहन अध्ययन गरी ती अनुसन्धानहरूले पत्ता लगाउन नसकेका कुरा जति सबै बाँकी अनुसन्धान कार्यका लागि समस्या बन्न जान्छन्। अनुसन्धानको भाषामा यस कार्यलाई पूर्व साहित्यको समीक्षा भन्ने गरिन्छ। यहाँ साहित्य भन्नाले कथा, कविता, गीत नभएर यस पूर्व भए गरेका अनुसन्धानमूलक कार्यको अभिलेखलाई बुझ्नुपर्दछ। पूर्व साहित्यको समीक्षा कार्य नगरी अनुसन्धानको समस्या निक्कै तथ्य तथा पहिचान गर्न सकिँदैन। त्यसैले तलको खण्डमा पूर्व साहित्यको अवधारणालाई उल्लेख गरिएको छ।

७. पूर्व साहित्यको समीक्षा

अनुसन्धानमूलक सामग्रीहरूप्रतिको समालोचनात्मक दृष्टि नै पूर्व साहित्यको समीक्षा हो (Raj, 1988)। सामाजिक अनुसन्धानका क्रममा अहिले सम्म भए गरेका विभिन्न अनुसन्धान सग सम्बन्धित रहेर लेखिएका तथा प्रकाशित भए गरेका प्रतिवेदन, लेख एवं सन्दर्भ सामग्रीहरूको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने कार्यलाई पूर्वसाहित्यको समीक्षाको रूपमा बुझिन्छ। विगतमा गरिएका ती अनुसन्धानले के के कुराको खोजी गरे र के के कुराको खोजी गर्न छुटाए भन्ने बारेको विश्लेषण नै पूर्व साहित्यको समीक्षा हो। यस कार्यले विगतमा गरिएका अनुसन्धानहरूले स्थापित गरेका ज्ञानलाई प्रस्तुत गर्दछ र नयाँ ज्ञानको निर्माण गर्न बाटो देखाउदछ भन्दै (Neuman, 2007) ले पूर्व अनुसन्धानहरूले निर्माण गरेको ज्ञानलाई प्रस्तुत गर्नु, त्यसलाई एकत्रित गर्नु र नयाँ ज्ञान निर्माण गर्न तर्फ प्रेरित गर्नु पूर्व साहित्य समीक्षाको मूल लक्ष्य रहेको हुन्छ भनेका छन्।

अनुसन्धानको समस्या भन्नाले सामाजिक समस्यालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ। तर अनुसन्धानमा त्यो वास्तविक समस्या नबन्न सक्दछ। त्यसको लागि खास समस्याका वारे त्यसवेला सम्म कोहि कसैले खोजी गरेको छ वा छैन भनेर तत् समय सम्म भए गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा लेख आदिको अध्ययन र समीक्षा गर्नु पर्दछ। अनुसन्धान भईसकेका प्रतिवेदनहरूको अध्ययनबाट मात्र कुन कुन कुरा अध्ययन हुन बाँकी रहेका रहेछन भन्ने कुराको सूचना प्राप्त हुन्छ। विगतमा भए गरेका अनुसन्धानहरूमा जुन सवाल अहिले सम्म अनुत्तरित छन् त्यही अनुत्तरित सवाल नै वर्तमान अनुसन्धानको लागि समस्याको सवाल बन्न पुग्दछ। यदि सामाजिक समस्या देखेर त्यसैवाट अनुसन्धानको लागि प्रेरित हुन खोजिएको भए पनि आफूलाई अनुभूत भएको सामाजिक समस्याको बारेमा अहिले सम्म वैज्ञानिक रूपमा खोज भए वा नभएको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ। यदि खोज भएको रहेछ भने मात्र त्यो अनुसन्धानको समस्या बन्दछ। यदि पहिले नै खोज भैसकेको भए त्यो सामाजिक समस्या भए पनि अनुसन्धानको लागि समस्या नबन्न सक्छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा नआएर त्यो सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको हुन सक्दछ। त्यसकारण सामाजिक अनुसन्धानमा समस्याको पहिचान गर्नकोलागि तथा समस्याको सवाल उठान गर्नुभन्दा पहिले तत् सम्बन्धमा गरिएको पूर्व अनुसन्धानको अध्ययन तथा समीक्षा गर्नेपर्ने हुन्छ। त्यसवाट मात्र समस्याको सवाल पहिल्याउन सकिन्छ।

८. पूर्व साहित्य समीक्षाका स्वरूपहरू

आफूले संकलन गरेका अनुसन्धानमूलक साहित्यहरूको सन्दर्भ, विधि, सैदान्तिक दृष्टिकोण एवं ऐतिहासिकता लगायतका कुराहरूको आधारमा पूर्व साहित्यको समीक्षालाई विभिन्न स्वरूपमा छुट्टयाएर हेर्न सकिन्छ।

८.१ सैदान्तिक समीक्षा

आफ्नो अनुसन्धान कुन सैदान्तिक दृष्टिकोणको मान्यतासँग नजिक रहेर अगाडि बढाउन खोजेको हो, त्यस खालका सैदान्तिक मान्यताहरूले के के कुरालाई प्रस्तुत गर्दछन र कुन अबधारणाले समाजलाई हेर्दछन, ती सिदान्तको क्षेत्र र व्याख्या के हो भन्ने वारेमा गरिएको समीक्षालाई सैदान्तिक समीक्षाको रूपमा बुझिन्छ। कुनैपनि अनुसन्धान कार्यमा सैदान्तिक समीक्षा गर्नुको अर्थ सम्बन्धित सिदान्तले स्थापित गरेका मान्यता तथा सत्यलाई आफूले गर्न लागेको अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्यहरूले सादृश्यता देखाउछन् वा देखाउदैनन् भनेर परिक्षण गर्नु हो (मिश्र, २०६८)। खासगरि प्राज्ञिक खालको अनुसन्धान कार्य गर्दा यस खालको समीक्षा लाई वढी जोड दिईन्छ। थप नयाँ सिदान्तको प्रतिपादन गर्ने हेतुले गर्न लागिएका अनुसन्धान कार्यमा यस खालको समीक्षा भन महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। सैदान्तिक समीक्षा गर्न खोज्दा, स्थापित सिदान्त हरूको सङ्ख्या धेरै हुन सक्छ तर ती सबै सिदान्तहरूको समीक्षा गर्न सम्भव नहुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा आफूले अगाडि बढाउन चाहेको अनुसन्धान कुन कुन सैदान्तिक मान्यताबाट निदेशित हुने हो त्यस सग सम्बन्धित हुन आउने सान्दर्भिक प्रमुख सिदान्तलाई मात्र समीक्षा भित्र समेट्नु पर्ने हुन्छ (Neuman, 2007)। सैदान्तिक समीक्षा अन्तर्गत थुप्रै सिदान्तको प्रसङ्ग उठाउने रहेर गर्ने तर पछि आफ्नो अनुसन्धान कार्यबाट प्राप्त सूचनाहरूलाई ती सिदान्तका मान्यतासँग मेल खाए नखाएको देखाउन नसक्दा उक्त रहेर निरर्थक हुन जान्छ। त्यसैले सैदान्तिक समीक्षामा समावेश भएका सिदान्तका आधारमा सूचनाहरू संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। सैदान्तिक दृष्टिकोणको समीक्षा नगरी सूचना संकलन गर्दा आफ्नो अनुसन्धानको लागि चाहिने सहि चल तथ्य भेरियवल पहिचान गर्न र सूचना संकलन गर्न कठिन हुन्छ। अर्थात् सूचना संकलन कार्यले आवश्यक पथ प्राप्त गर्न सक्दैन।

८.२ व्यवहारिक समीक्षा

पूर्व साहित्यको समीक्षाको क्रममा सैदान्तिक समीक्षा पछि तत् तत् सवालसँग नजिक रहेर यस भन्दा पहिलेका विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका अनुसन्धानको समीक्षा लाई व्यवहारिक समीक्षा को रूपमा बुझिन्छ। वास्तवमा व्यवहारिक समीक्षा कार्यबाट मात्र अनुसन्धानको समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ। यसका लागि सकेसम्म धेरै मात्रामा यसभन्दा पहिला भए गरेका अनुसन्धानका सामग्री तथा अभिलेखहरूको विश्लेषण गर्न उपयुक्त हुन्छ। व्यवहारिक समीक्षाबाट पत्ता लागेका अनुत्तरित सवालहरू नै आफ्नो र बाँकी अनुसन्धानको समस्या निर्दिष्ट गर्ने विषयवस्तु तथा सामग्री बन्दछन्।

८.३ ऐतिहासिक र विधिगत समीक्षा

सामाजिक अनुसन्धानका हरेक सवालहरू ऐतिहासिक जगमा खडा भएका हुन्छन् । ती सवालहरूको ऐतिहासिकता, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यस ऐतिहासिक पक्षको वर्तमानसँग रहेको सम्बन्ध आदिका बारेमा नजिक रहेर गरिने पूर्व साहित्यको समीक्षालाई ऐतिहासिक समीक्षाको रूपमा बुझिन्छ । समकालीन समाजसँग सम्बन्धित रहेका अनुसन्धान कार्यका लागि समकालीन सामाजिक तथ्यहरूको ऐतिहासिकता देखाउन यस खालको समीक्षा आवश्यक पर्दछ भने ऐतिहासिक तथ्य तथा सूचनाका आधारमा गरिने ऐतिहासिक अनुसन्धानकार्यका लागि भने यस खालको समीक्षाले भनै महत्व राखेको हुन्छ । र पूर्व साहित्यहमा प्रयोग भए गरेका अनुसन्धान विधिका बारेमा गरीएका समीक्षालाई विधिगत समीक्षाको रूपमा बुझिन्छ (Kumar, 20014)

आफूले अनुसन्धान कार्य थाल्नु अघि भए गरेका अनुसन्धानलाई प्रस्तुत गर्ने सबै सामग्रीहरू पूर्व साहित्यको समीक्षाका लागि सूचनाका स्रोतहरू बन्दछन् । पूर्व साहित्यको समीक्षा को स्रोतको रूपमा विगतमा गरिएका अनुसन्धानको यथार्थता भल्काउने खालका अनुसन्धान मुलक लेख, प्रतिवेदन एवं शोधपत्र, जर्नल, प्रोसिडिङ्, सन्दर्भ ग्रन्थ हरू लगायतका सामग्रीहरू रहेका हुन्छन् । ती सामग्री भित्र समेटिएका अनुसन्धानका विषय, उद्देश्य, विधि, सैदान्तिक दृष्टिकोण, प्राप्ति तथा निष्कर्ष सम्मको समीक्षालाई पूर्व साहित्यको समीक्षा भन्ने बुझ्नु पर्दछ । खास गरि पूर्व साहित्यको समीक्षा गर्दा पूर्व साहित्यहरूको बीचमा आपसी अन्तरक्रिया तथा वार्ता गराउनु पर्दछ (मिश्र, २०६८) । त्यस वार्ताबाट आफ्नो अनुसन्धानको लागि सवाल सृजना गर्दै आफ्नो सवाललाई पुष्ट्याई गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

८. निष्कर्ष

सामाजिक ज्ञान निर्माणका लागि सामाजिक अनुसन्धान गर्नु अपरिहार्य रहेछ । सामाजिक समस्या र सामाजिक अनुसन्धानको समस्या फरक फरक विषयवस्तु रहेछन् । सामाजिक अनुसन्धानको समस्या भनेको समाजमा भोगिएको समस्या नभएर अहिलेसम्मका अनुसन्धानले समेट्न नसकेका तथा अनुसन्धानका हिसाबले अहिलेसम्म अनुत्तरित रहेका सवाल नै आफूले शुरू गर्न लागेको अनुसन्धानको लागि समस्याको सवाल बन्ने रहेछ । समस्याको सवाल उठान गर्नुभन्दा पहिला यस भन्दा पहिला भए गरेका सामाजिक अनुसन्धानको गहन समीक्षा सहित ती साहित्यका बीचमा आपसी वार्ता गराउनु पर्दो रहेछ । त्यही वार्ताबाट आफ्नो

अनुसन्धानको लागि सवाल जन्माउने प्रयत्न गर्नु पर्ने रहेछ । पूर्व साहित्यको समीक्षा गर्दा सम्बन्धित साहित्यमा प्रयोग गरिएको सैदान्तिक दृष्टिकोण देखि लिएर त्यसको अनुभविक पक्षलाई समेत समेट्नु पर्दो रहेछ । अनुसन्धानमूलक जर्नल, सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिवेदन, विभिन्न शोध ग्रन्थहरू, विभिन्न अनुसन्धानमूलक कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू लगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरू पूर्वसाहित्य समीक्षाका लागि सूचनाका स्रोतहरू बन्न सक्ने रहेछन् ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

- Baker, T. L (1998). *Doing Social Research*. Singapore: Mc Graw Hill College
- Creswell, JW (2014). *Research Design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. New Delhi: Sage.
- Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (ed.) (1994). *Handbook of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- Krippendorff, K. (ed.) (2004). *Content Analysis*. Colifornia: Sage Publications.
- Kumar, Ranjit (2014) *Research Methodology*.
- Leavy, P. (2017). *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York: The Guilford Press.
- Neuman, W. L. (2007). *Social Research Methods*. India: Dorling Kindersley.
- Outhwaite, W. and Turner, S. (ed.) (2007). *Social Science Methodology*. New Delhi: Sage Publication.
- Raj, H. (1988). *Theory and Practice in Social Research*. Delhi: Surjeet Publication
- उप्रेती, लय (२०६६) सामाजिक अनुसन्धानमा समस्याको सवाल काठमाण्डौ । अनुसन्धाता शुक्रराज अधिकारी
- मिश्र, चैतन्य (२०६६) सामाजिक अनुसन्धानमा पूर्व साहित्यको समीक्षा । काठमाण्डौ । अनुसन्धाता, शुक्रराज अधिकारी
- मिश्र, चैतन्य (२०६८) सामाजिक अनुसन्धानमा सैदान्तिक सादृश्यता । काठमाण्डौ । अनुसन्धाता शुक्रराज अधिकारी ।